

ПРОГНОЗ И ИЗУЧЕНИЕ АДАПТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ПРИ ИНТРОДУКЦИИ

Предложен новый подход для выявления адаптивных стратегий представителей тропической и субтропической растительных зон в условиях защищенного грунта на основе применения геолого-ботанико-географического метода. Определение мобилизационных центров и составление интродукционного прогноза основаны на изучении особенностей формирования геосинклинальных поясов Земли.

Данные фенологических наблюдений, их анализ и обобщение имеют большое теоретическое и практическое значение. К сожалению, по древесным растениям из тропической и субтропической растительных зон такие данные отсутствуют, а если и публикуются, то без обобщений. Как и у растений умеренной зоны, у большинства представителей вышеперечисленных зон имеется период покоя, который может быть ежегодным (обязательным) или вынужденным (периодическим).

В эксперимент было привлечено 78 видов растений из Средиземноморского и 104 вида из Западно-Тихоокеанского геосинклинальных поясов (ГП). В качестве ареалов послужили ботанико-географические районы, согласно ботанико-географическому районированию Земли [12]. Основным объектом исследований нами был выбран родовой комплекс *Ficus* L. из 21 вида материковой и материково-островной флоры. Для сравнительной характеристики мы также изучали ряд других видов из разных систематических групп, ареалы которых расположены в пределах названных ГП.

Согласно нашим данным (табл. 1), рост и развитие растений из разных флор существенно отличаются.

Среди видов материковой флоры значительна доля растений, у которых не на-

блюдается периода покоя. Они достаточно холодостойки. Фактический температурный режим и условия влажности обеспечивают ростовые процессы, однако наблюдаются нарушения репродуктивного развития. Большинство видов материково-островной флоры менее холодостойки, но согласно оценке по оригинальным шкалам имеют более высокие показатели биологических качеств и комплекса адаптивных стратегий [6].

Фигусы являются представителями флоры мелового периода мезозойской эры, сформировавшейся в условиях тропического и субтропического климатов в период глобальных геологических процессов на Земле, что не могло не отразиться на формировании адаптивных реакций растительных организмов. Интенсивные горообразовательные процессы, оледенения, аридизация способствовали возникновению разнообразных климатов, что, в свою очередь, обусловило широкую адаптивную реакцию в растительном мире [7, 8], появление многих эволюционных линий. В роде *Ficus* наряду с типичными вечнозелеными растениями возникли полулистопадные и листопадные деревья и кустарники (в том числе лиановидные). Неизменным остался только первичный способ опыления – с помощью blastofag, специфических насекомых, которые обитают в регионах произрастания фикусов. Без их участия полноценные семена не образуются.

Таблица 1. Сравнительный анализ видов рода *Ficus* L. (Moraceae Link.) на основании фенонаблюдений и интегральной оценки

Флора	Количество видов	Показатели						
		Количество видов, %						
		без периода покоя	с периодическим покоем	цветущих	успешно интродуцированных	холодостойких	с высокими биологическими качествами	с высоким уровнем адаптивных стратегий
Материковая	5	1–20	2–40	3–60	3–60	4–80	2–40	3–60
Материково-островная	16	1–6	7–44	14–87	14–87	8–50	12–80	13–81

* Интегральная оценка получена на основании оригинальных шкал [6].

В настоящее время ареал рода *Ficus* является дизъюнктивным, в его пределах виды входят в состав различных растительных сообществ, экотопов (равнины, средний пояс гор, заболоченные леса, саванны и др.). Этому в значительной мере способствовало образование ГП. Мы исследовали фикусы двух макротерриторий – Средиземноморского и Западно-Тихоокеанского ГП, связанных общей геологической историей и стыкующихся в пределах Юго-Восточной Азии.

Известно, что одновременно с развитием суши Земли развивалась и флора. Эволюция протекала как приспособительный, адаптивный процесс, основными ее факторами были наследственная изменчивость и естественный отбор. Формирование ГП, горообразование, другие глобальные процессы неоднократно изменяли рельеф, очертания материков, увеличивали или уменьшали площадь водных пространств, а следовательно – климат и растительный мир.

Многолетние данные фенонаблюдений свидетельствуют, что у ряда видов *Ficus* наблюдается большое сходство относительно их адаптивных стратегий – наступление периодов покоя и роста совпадает. Большинство фикусов проявили приспособительную реакцию к низким температурам.

Изучение фенологии таких видов, как *Ficus benjamina* L., *F. bengalensis* L., *F. erecta* Thunb. и *F. retusa* L., являющихся представителями материково-островной флоры в пределах Средиземноморского и Западно-Тихоокеанского ГП, а также древних платформ Южной и Юго-Восточной Азии, показало, что им свойственны значительная изменчивость сроков наступления и окончания фенофаз (см. рисунок) и большие потенциальные возможности. Высокая приспособляемость в условиях защищенного грунта и процветание фикусов в составе современных флор является убедительным доказательством того, что древний род *Ficus* продолжает свое развитие.

Преимущественно широтное расположение горных хребтов и возвышенностей в пределах материкового Средиземноморского ГП, наличие обширных водных пространств, разделяющих участки суши и превышающих их по площади, обуславливают постоянный температурный режим в течение года на территории юго-восточной и южной (полуостровной и островной) частей Средиземноморского и Западно-Тихоокеанского ГП. Этим объясняется отсутствие связи между годовым ходом температур и сезонным ритмом растений.

Сроки наступления, окончания и продолжительность периода покоя у *Ficus erecta*

Рельеф играет важную роль в образовании орографических осадков и лишь частично влияет на снижение температуры.

Рост и развитие растений в основном зависят от количества выпавших атмосферных осадков. Большое значение в жизни растений Юго-Восточной Азии имеет мощность вертикального развития облачного покрова, так как вследствие высокой влажности атмосферы, поглощающей значительное количество коротковолновой энергии, сильно понижается интенсивность солнечной радиации [9].

С формированием геосинклинальных систем непосредственно связаны почвообразующие процессы, повлиявшие на экологический характер флор и растительности и наглядно проявившиеся в однопорodных (моновидовых и монородовых) лесах (*Casuarina equisetifolia* L. – Суматранский р-н; *Pinus merkusii* Jungh. et De Vriese – Вьетнамский; *Vitex parviflora* Juss. – Филиппинский р-н и др.). Для этих же районов характерно обилие видов фикусов, которые часто являются одной из основных лесных пород первого и второго ярусов [2]. Поскольку почвообразование – это один из мощнейших факторов, влияющих на флору и рас-

тительность то, по нашему мнению, виды фикусов Южной и Юго-Восточной Азии заключают в себе огромный экологический потенциал и характеризуются сходными адаптивными стратегиями, обусловленными исторической общностью.

Изучение особенностей флор Евразии и Азии показало, что восточный и южный районы Средиземноморского и Западно-Тихоокеанский ГП имеют во многом сходную (в экологическом плане) флору. Анализ видов фикусов материковой (М), материково-островной (М-О) и островной (О) флор (табл. 2) свидетельствует, что хотя их ареалы часто совпадают, они имеют индивидуальные отличия. Мы согласны с мнением Э. Майра о том, что "большинство видов одного рода имеют частично перекрывающиеся ареалы" [11, с. 382]. Такое переплетение дислокаций видов дает основание для вывода о том, что сходное их поведение в условиях оранжерей свидетельствует о сходности очагов формирования растений в далекие геологические периоды.

В отношении видов рода *Ficus*, очевидно, будет верным предположить, что островные ареалы появились после затопления суши морем (в пользу этого говорит факт

Таблица 2. Ареалы материковых, материково-островных и островных видов рода *Ficus* L. Средиземноморского и Западно-Тихоокеанского ГП

Ботанико-географический район	Флора	Виды					ГП, древние платформы (ДП); срединный массив
		<i>F. benjamina</i>	<i>F. bengalensis</i>	<i>F. erecta</i>	<i>F. retusa</i>		
Афганский	М	-	+	-	-		Средиземноморский ГП
Южно-индийский	М-О	+	+	-	+		ДП Южной Азии
Центрально-индийский	М	+	+	-	+	- "	- "
Гангский	М	+	+	+	+	- "	- "
Юньнань-ский	М	+	+	-	+		Средиземноморский ГП
Хунаньский	М	-	-	+	-		Средиземноморский ГП, ДП Восточной Азии
Таиландский	М-О	+	+	+	-		Средиземноморский ГП, Западно-Тихоокеанский ГП, срединный массив Восточной Азии
Суматранский	О	-	-	-	-		Средиземноморский ГП
Филиппинский	О	+	+	-	+		Западно-Тихоокеанский ГП
Папуасский	О	-	-	-	+		- "
Калимантанский	О	-	+	-	+		Средиземноморский ГП

Закінчення табл. 2

Ботанико-географический район	Флора	Виды					ГП, древние платформы (ДП); срединный массив
		<i>F. benjamina</i>	<i>F. bengalensis</i>	<i>F. retusa</i>	<i>F. retusa</i>		
Южнояпонский	О	-	-	+	-		Западно-Тихоокеанский ГП
Яванский	О	-	-	-	+		Средиземноморский ГП
Целебесский	О	-	-	-	+	- "	- "
Новокаледонский	О	-	-	-	+		Западно-Тихоокеанский ГП

существования Зондской платформы), и их эволюция происходила в условиях формирования материковой суши, которые характеризовались в разные геологические периоды резкой сменой почвенно-климатических условий. В дальнейшем огромную роль сыграл процесс преадаптации, возникший на основе приспособительной эволюции. К сожалению, нам не удалось найти литературные источники, где бы освещались вопросы изучения различных популяций видов рода *Ficus* в природе, в их естественных ареалах, но наш многолетний опыт по интродукции подсказывает, что популяции отдельных видов из разных географических районов и мест дислокаций должны иметь отличия, проявляющиеся определенным образом в адаптивных стратегиях при их интродукции. Например, *F. retusa* входит в состав флор 10 ботанико-географических районов, занимая разные экологические ниши (дождевой лес, вместе с *F. bengalensis*; почти однородный муссонный лес из *Tectona grandis* L.; сухая саванна; скалы на высоте до 1100 м н.у.м.; прибрежная полоса и речные долины, вместе с *Cocos nucifera* L.,

Areca catechu L.; саванновые леса, вместе с *Trachycarpus excelsa* H.Wendl., *Musa basjoo* Sieb. et Zucc.); *F. rubiginosa* Desf. ex Venten произрастает в составе растительных сообществ от побережья до гор на скалистых склонах, в ущельях, на осыпях, по сухим краям дождевых лесов; *F. elastica* Roxb. ex Hornem. – во влажных тропических (часто заболоченных) лесах, на болотистом морском побережье, на склонах Гималаев на высоте до 600 м н. у. м.

Процессы, сопровождавшие формирование геосинклинальных поясов, в том числе орогенные и вулканические, оказались мощными естественными факторами, способствующими физиологической дифференциации в пределах систематических групп разных рангов, что привело к экологической дивергенции, в основе которой лежат дизруптивный (разрывающий) отбор и изоляция.

Глобальные изменения почвенно-климатических условий на протяжении геологической истории Земли обусловили появление разных направлений дизруптивного отбора среди покрытосеменных растений, в том числе и в роде *Ficus*. Популяции видов в процессе своей эволюции и эволюции суши приобрели устойчивые фенотипические и генотипические различия, что способствовало повышению приспособляемости к тем или иным условиям. Дизруптивный отбор не уничтожил все наследственно закрепленные особенности рода, а лишь расширил их и "обновил", поэтому все виды фикусов, ареалы которых находятся в пределах Средиземноморского и Западно-Тихоокеанского ГП, наряду с видовыми различиями биоморфологического и физиолого-биохимического характера отличаются высоким уровнем адаптивных стратегий.

Э. Добби [9], исследуя Юго-Восточную Азию и проанализировав результаты, полученные G.A.F. Molengraaf, R.A. Daly, J.B. Scrinnoor, C.G.G. Van Steenis, пришел к заключению, что растения рассматривае-

мых макротерриторий характеризуются рядом особенностей: годовой цикл у многих видов проявляется вне зависимости от погодных условий; у некоторых видов имеется 15-месячный цикл развития; развитие ряда растений приурочено к местным максимумам осадков; цикл развития иногда зависит от крайне незначительного падения температуры, связанного, чаще всего с грозами; всего несколько засушливых дней могут существенно сказаться на поведении растений. Это подтвердилось в условиях оранжерей как в отношении ряда видов рода *Ficus*, так и в отношении других видов растений. Согласно данным анализа фенонаблюдений за период свыше 10 лет среди представителей видов Средиземноморского ГП примерно 10% имеют цикл развития от 13 (*Koelreuteria bipinnata* Franch.) до 15 месяцев и 7 дней (14 дней – *F. quercifolia* Roxb., *F. bengalensis* L.; свыше 15 месяцев – *Urginea maritime* (L.) Bak.), а среди представителей Западно-Тихоокеанского у более чем 19% цикл развития длится от 13 (*Melia toosendan* Sieb et Zucc.) до 16 месяцев (*Agathis robusta* (C. Moore) F.M. Bailey и др.). Причем это относится как к древесным, так и к травянистым многолетним растениям: Sapindaceae Juss. – *Koelreuteria* Medik., Moraceae Link. – *Ficus* L. – Средиземноморский ГП; Araucariaceae Strasburger – *Agathis* Salisb., Meliaceae Juss. – *Melia* L., Sterculiaceae Bartling – *Brachychiton* Schott et Endl., Apocynaceae Juss. – *Trachelospermum* Lem., Asclepiadaceae R. Br. – *Hoya* R. Br., Piperaceae C.A. Agardh – *Piper* L., Verbenaceae J. St.-Hil. – *Clerodendrum* L., Vitaceae Juss. – *Cissus* L. – Западно-Тихоокеанский ГП; среди травянистых растений: Amaryllidaceae J. St.-Hil. – *Pancratium* L., Hyacinthaceae Batsch – *Urginea* Steinn; Davalliaceae Mett. Et Fr. – *Nephrolepis* Schott, Araceae Juss. – *Epi-premnum* Schott, Amorphophallus Blume ex Decne, Raphidophora Hassk. Как видно из этого перечня, это преимущественно

древние семейства и роды. Среди видов Средиземноморского ГП представители западного его района (Лигурийский, Валенсийский, Лузитанский районы Средиземноморской ботанико-географической провинции, Тенерифский район Канарской ботанико-географической провинции) являются травянистыми луковичными растениями, т. е. более эволюционно продвинутой формы роста; среди видов Западно-Тихоокеанского ГП преобладают древесные растения, среди них наиболее тропический среди хвойных островной род *Agathis*, растения которого в пределах ареала могут успешно развиваться только в условиях сильно нарушенных почв, т. е. при минимальной конкуренции с другими видами. Оба геосинклинальных пояса отличаются богатством древних растений. По нашему мнению, на формирование экологического типа многих реликтов, не проявляющих какого-либо вырождения (*Hedera* L., *Ficus*, *Olea* L., *Myrtus* L., др.) огромное влияние оказала и продолжает оказывать подстилающая поверхность, характер которой во времени является непостоянным, изменчивым, неоднородным: "Практически все региональные, азональные особенности как современного, так и древнего климата обусловлены неодинаковыми свойствами подстилающей поверхности в отношении распределения, поглощения, отражения лучистой энергии, теплообмена, влагообмена, циркуляции атмосферы и других климатических процессов" [4, с. 91]. И. Блютген полагает, что "в зависимости от характера породы, окраски, структуры и механической обработки, влагосодержания и т. п. суша по-разному реагирует на приток радиации, в то время как для воды эти различия не существенны. В конечном счете сама поверхность воды нагревается днем и охлаждается ночью гораздо медленнее и слабее, чем поверхность суши" [1, с. 174].

На основании результатов многолетнего эксперимента по интродукции видов из

тропической и субтропической растительных зон в условия защищенного грунта можно предположить, что меняющиеся сроки наступления периодов роста и покоя в пределах одного вида указывают на высокую приспособляемость, заложенную, очевидно, еще в начальный период формирования покрытосеменных растений, когда многократно менялся температурно-водный и почвенный режимы материков и изменялась величина суточного времени [10]. То, что один и тот же вид имеет ареалы в пределах и Средиземноморского и Западно-Тихоокеанского ГП, входит в состав и тропической, и субтропической флоры как материковой, так и островной, свидетельствует о сближении материков в определенные геологические эпохи в результате горизонтальных перемещений, а широкий спектр экотопов является результатом освоения суши в периоды многочисленных орогенных процессов, происходящих, по выражению Б.Л. Личкова, "толчками или вспышками" [10, с. 63], непосредственно связанных с образованием геосинклинальных систем. На некоторых участках суши Земли горообразование сопровождалось очень сложным складкообразованием в течение ряда геологических эпох, в результате чего скученность и разнонаправленность горных хребтов, разноплановость межгорных пространств достигли невероятного разнообразия, образуя не только сложнейший "узел" ландшафта (широтно расположенные Гималаи упираются в хребты северо-южного направления), но и экологических условий, например, в пределах Юньнаньского района Японо-Китайской и Бирманского района Верхнебирманской ботанико-географических провинций, к флорам которых принадлежат соответственно *F. benjamina*, *F. elastica*, *F. retusa* и *F. elastica*, *F. glomerata* Roxb., *F. ramentacea* Roxb., *F. pumila* L., *F. quercifolia* Roxb., имеющие по 26 хромосом [13], за исключением *F. elastica* (26 или 39) и *F. quercifolia* (28 хромосом).

Если исходить из изменений климатов вследствие смещения полюсов земного шара, то "вместе с полюсами смещались и все окаймляющие полюс зоны, так что в каждый геологический период эти зоны, оставаясь постоянными, имели на земной коре разные центры" [10, с. 116], а значит, изменялось количество солнечной радиации, осадков и т. п., одни виды вымирали, другие – появлялись, третьи – приспосабливались и в настоящее время составляют группу персистентных форм, т. е. филогенетических реликтов, живых ископаемых, переходящих из одной геологической эпохи в другую без существенных изменений. Изменение полюсов, перемещения материков и сопровождающие их горообразовательные процессы, связанные с формированием геосинклинальных систем, существенно меняли органический мир количественно и качественно, его наследственные особенности. Б.Л. Личков [10] и ряд других ученых придерживаются точки зрения, согласно которой смены флор не предшествуют, а следуют за фазами горообразования. Поэтому у цветковых растений возникло необычайное разнообразие приспособлений к самым различным экологическим условиям, позволившее им освоить широчайший спектр экотопов, войти в состав различных экосистем. Заметим также, что установленные Н.И. Вавиловым [3] центры происхождения культурных растений находятся в районах, расположенных в пределах ГП. На эти же регионы указывает и Б.Л. Личков [10]. Из этого следует, что в этих районах сосредоточено огромное ботаническое разнообразие и бесчисленное множество наследственных форм с высоким уровнем приспособляемости.

Из указанных ГП происходят многие хозяйственно-полезные и декоративные растения нашей коллекции, характеризующиеся высокими баллами при интегральной оценке – *Eriobotrya japonica* Lindl., *Cycas revolute* Thunb., *Ceratonia siliqua* L., *Laurus nobilis* L., *Piper nigrum* L.

и др. Все они являются представителями реликтовой материковой флоры, отличаются холодостойкостью, происходят из горных районов, являющихся в разные геологические периоды естественными изоляторами, что способствовало образованию оригинальных рецессивных форм (например, *Citrus* L.). Поэтому в пределах рассматриваемых ГП сохранилось большое количество древних семейств, родов и видов, в том числе процветающих (порядки *Magnoliales*, *Laurales*, *Piperales* и др.).

Таким образом, формирование геосинклинальных систем способствовало сохранению реликтов, появлению эндемов, стимулировало видо- и формообразование растительных организмов с огромным потенциалом приспособляемости. Поэтому виды, привлеченные из ареалов, расположенных на таких макротерриториях, отличаются высоким уровнем адаптивных стратегий, наиболее перспективны для интродукции в защищенный грунт. Мы убеждены, что успех интродукции зависит прежде всего от геолого-географических особенностей формирования определенных участков суши Земли, так как они неразрывно связаны с качественным формированием флор.

По нашему мнению, для выявления перспективных ареалов в пределах тропической и субтропической растительных зон для мобилизации видов с целью интродукции в защищенный грунт необходимо применять геолого-ботанико-географический метод в сочетании с интегральной оценкой [6], что позволит дифференцированно подойти к привлечению растительного материала, выявить специфичность ареалов и интродукционную перспективность территорий [5].

1. Блютген И. География климатов. – М.: Прогресс, 1973. – 400 с.

2. Букштынов А.Д., Грошев Б.И., Крылов Г.В. Природа мира. Леса. – М.: Мысль, 1981. – 312 с.

3. Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений // Избр. произв. В 2 т. – Л.: Наука, 1967. – С. 88–202.

4. Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии. – К.: Наук. думка, 1987. – 192 с.
5. Горницкая И.П. О разработке концепции мобилизации растений для успешной интродукции их в защищенный грунт // Промышленная ботаника. – 2002. – Вып. 2. – С. 72–77.
6. Горницкая И.П., Ткачук Л.П. Итоги интродукции тропических и субтропических растений в Донецком ботаническом саду НАН Украины: В 2 т. – Донецк: Донбасс, 1999. – Т. 1. – 304 с.
7. Давиташвили Л.Ш. Вопросы методологии в изучении эволюции органического мира. – Тбилиси: Мицниереба, 1968. – 216 с.
8. Давиташвили Л.Ш. Изменчивость организмов в геологическом прошлом. – Тбилиси: Мицниереба, 1970. – 255 с.
9. Добби Э. Юго-Восточная Азия. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1952. – 350 с.
10. Личков Б.Л. Движение материков и климаты прошлого Земли. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935. – 142 с.
11. Майр Э. Систематика и происхождение видов. – М.: ГИИЛ, 1947. – 502 с.
12. Разумовский С.М. Ботанико-географическое районирование Земли как предпосылка успешной интродукции растений // Интродукция тропических и субтропических растений. – М.: Наука, 1980. – С. 10–27.
13. Хромосомные числа цветковых растений. – Л.: Наука, 1969. – С. 434–435.

Рекомендовала к печати Т.М. Червченко

И.П. Горницкая

Донецкий ботанический сад НАН Украины,
Україна, Донецьк

ПРОГНОЗ ТА ВИВЧЕННЯ АДАПТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ТРОПІЧНИХ І СУБТРОПІЧНИХ РОСЛИН ПРИ ІНТРОДУКЦІЇ

Запропоновано новий підхід для виявлення адаптивних стратегій представників тропічної та субтропічної рослинних зон в умовах захищеного ґрунту на основі застосування геолого-ботаніко-географічного методу. Визначення мобілізаційних центрів і складання інтродукційного прогнозу ґрунтуються на вивченні особливостей формування геосинклінальних поясів Землі.

I.P. Gornitska

The Donetsk Botanical Garden, National Academy
of Sciences of Ukraine, Ukraine, Donetsk

PROGNOSIS AND STUDYING OF THE ADAPTIVE STRATEGIES OF TROPICAL AND SUBTROPICAL PLANTS IN INTRODUCTION

A new approach to determination of the adaptive strategies are proposed for the representatives of tropical and subtropical zones of vegetation grown in greenhouses by the geological-botanical-geographical method. Mobilization centers are determined and prognosis of plant introduction are made on the basis of the formation of geoclimical belts of Earth.